

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLATGOBACIT

WORKING PAPERS
THEMATIC AREA SERIES

Art, Communication, Culture, and Education as tools for
democratizing water Politics and management in Latin
America

Vol. 9, N ° 1

(in Portuguese and Spanish)

Newcastle upon Tyne , March 2022

[Cover picture:](#)

Popular street art on social struggles, Concepcion, Bio Bio, Chile, October, 2019.
taken during [the X International Meeting of the WATERLAT-GOBACIT Network, 7-11 October 2019.](#)

Photography: Julia Borges.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons).

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 9, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area7 - Art, Communication, Culture, and Education

Art, Communication, Culture, and Education as tools for
democratizing water Politics and management in Latin America

Jose Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, UK,
March 2022

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))

ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 9, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 7 - Arte, Comunicación, Cultura y Educación

**Arte, Comunicación, Cultura y Educación como
herramientas para democratizar la Política y la gestión
del agua en América Latina**

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle upon Tyne, Reino Unido, marzo de 2022

Thematic Area Series

TA7 - Art, Communication, Culture,
and Education

Title: Art, Communication, Culture, and
Education as tools for democratizing
water Politics and management in Latin
America

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
Emeritus Professor,
Newcastle University, UK.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

AT7- Arte, Comunicación, Cultura y
Educación

Título: Arte, Comunicación, Cultura y
Educación como herramientas para
democratizar la Política y la gestión del
agua en América Latina

Editor Correspondiente:

José Esteban Castro
Catedrático Emérito
Universidad de Newcastle, Reino Unido.
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk.

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o preguntas sobre los artículos individuales, contacte a las/os autora/es, cuyos datos de están disponibles en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the issue	1
Presentación del Área Temática y del número	3
Ambientes ribereños de la Hidrovía Paraná-Paraguay en el Río Paraná Inferior, Argentina <i>Carolina Mori, Cecilia Reeves y Laura Prol</i>	5
“Un río que nació para correr no lo deben detener...” Contestación social y organizaciones ecologistas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina, ante la construcción de la Represa Paraná Medio (1996-1997)	30
<i>Gisela Ariana Rausch</i>	
Araí y el Carpincho. Radioteatro infantil sobre los humedales del Río Paraná Inferior, Argentina	58
<i>Florencia Ruiz Ferretti</i>	
Valores, histórias, culturas e saberes tradicionais relacionados com as águas da Bacia do Rio São Francisco, Brasil: o acervo audiovisual do Portal Beiras d’Água	90
<i>Vinícius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai e André Monteiro Costa</i>	

Presentation of the Thematic Area and the issue

This issue of the WATERLAT-GOBACIT Network's Working Papers is a product of the Network's [Thematic Area 7 TA7–Art, Communication, Culture, and Education](#). TA7's membership includes academics, students, practitioners, representatives of social movements and civil society organizations, among others. This TA focuses on artistic representations and the role of art in water-related topics that fall within our Network's remit, including literature, music, painting, cinema, theatre, and other forms. Also, TA7 addresses the study of forms of communication dealing with water-related problems, as well as the development of communication strategies oriented at promoting awareness about water-related inequalities and injustices, and empowering local communities, social movements and other actors engaged in social struggles to democratize water Politics and management. TA7 also deals with customs, traditions, and practices, "water cultures", some of which are as ancient as the human species, and their relationship with processes of socio-ecological transformation. Our interest includes the strengthening of cultural forms grounded on the principles of water as a common or public good, the access to water as a right, and egalitarian, democratic, inclusionary, solidary, and sustainable water cultures and practices. We are also committed to opposing the advance of individualistic, exclusionary cultural forms that tend to reduce the status of water to that of a private good, a commodity, a vehicle for the accumulation of private profit. These cultural forms also contribute to aggravating existing levels of unsustainability, with frequently irreversible effects on water sources and living beings. As its title suggests, TA7 also engages with the educational dimension of water-related Politics and management. It contributes to the critique of established forms of knowledge that tend to reproduce dominant cultures, traditions and practices in relation to water. In this regard, we produce and disseminate educational contents and techniques oriented at reversing the conditions of vulnerability and defencelessness affecting human populations in relation to water. Among other issues, we focus on the existing inequalities and injustices in the access to water and water-based services that are essential for dignified life, or the protection against threats and dangers derived from climatic events and from the negative effects of the prevailing forms of water Politics and management, which are responsible for the recurrent socioecological disasters affecting ecosystems, and the very preservation of life in the planet.

Given its broad focus, TA7 has important linkages with other [Thematic Areas](#). In this issue, some of the articles also contribute to topics covered by [TA2 – Water and Megaprojects](#), and [TA6 – Hydrosocial Basins, Territories, and Spaces](#).

The issue features four papers presenting experiences from Argentina and Brazil.

Article 1, by Carolina Mori, Cecilia Reeves, and Laura Prol is a photographic essay documenting the impacts of the Paraguay-Parana rivers Hydroway, including the Lower Parana River agricultural ports and related infrastructures, on the riverine environment and the local populations in Argentina.

In Article 2, Gisela Ariana Rausch also adopts the format of a photographic essay, in this case resorting to a historical archive kept by a non-governmental organization(NGO), to examine the socioenvironmental conflicts that led to the cancellation of a Megaproject,

the Middle Parana River Hydro energy Project between the provinces of Santa Fe and Entre Rios in Argentina. The conflict span over much of the 1990s, and became an example of successful organization by social movements, local communities, local and international NGOs, and committed academics and politicians against the construction of mega water projects that have significant environmental and social impacts.

Article 3, by Florencia Ruiz Ferretti, presents a detailed account of the elaboration of a research-based educational project dedicated to children inhabiting the island wetlands of the Lower Parana River, in the provinces of Entre Rios and Santa Fe, Argentina, an area suffering extreme negative socioecological impacts caused by large scale agribusiness activities, and megaprojects like the Paraguay-Parana rivers Hydroway. The author led a team of specialists who developed a radiodrama for children and their families, with the objective of promoting knowledge about the particular ecological characteristics of the region's island wetlands.

The issue is completed with a paper by Vinicius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai, and Andre Monteiro Costa, who elaborated an Informative Note exploring the performance of a virtual platform developed as a communicational tool dedicated to the cultures, traditions, and characteristics of the populations inhabiting the Sao Francisco River Basin in Brazil, a region seriously affected by the impacts of extractivist activities and the construction of megaprojects, notoriously the Sao Francisco River Transfer.

The four papers composing this collection reflect important features of the work done in our TA7, exploring the integration of academic work with alternative languages including artistic expressions, audiovisual communication media, the sounds of natural environments and the voices of original communities, among other.

We are delighted to present this issue, and wish you a pleasant and fruitful experience.

Jose Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, March 2022

Presentación del Área Temática y del número

Este número de los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT es un producto del [Área Temática 7 AT-7 Arte, Comunicación, Cultura y Educación](#) de la Red.

Los miembros del AT7 incluyen académicos, estudiantes, especialistas, representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. El AT estudia representaciones artísticas y el papel del arte en los temas relacionados con el agua que interesan a nuestra Red, incluyendo la literatura, la música, la pintura, el cine, el teatro y otras formas. También, el AT7 aborda el estudio de formas de comunicación sobre problemas conectados con el agua así como el desarrollo de estrategias comunicativas orientadas a promover la toma de conciencia sobre desigualdades e injusticias relacionadas con el agua y el empoderamiento de comunidades locales, movimientos sociales y otros actores involucrados en luchas sociales para democratizar la Política y la gestión del agua. El AT7 también se interesa por costumbres, prácticas y tradiciones, por "culturas del agua", algunas de las cuales son tan antiguas como la propia especie humana, y su relación con los procesos de transformación socio-ecológica. Nuestro interés incluye el apoyo al fortalecimiento de formas culturales fundadas en los principios que consideran al agua como un bien común o público, al acceso al agua como un derecho, y defienden formas de uso del agua igualitarias, democráticas, incluyentes, solidarias y sustentables, así como la oposición al avance de formas culturales individualistas, excluyentes, que tienden a reducir el estatus del agua al carácter de bien privado, cuando no directamente de una mercancía, y en vehículo de acumulación privada de ganancia, y que también contribuyen a agravar los niveles de insustentabilidad con sus efectos frecuentemente irreversibles sobre las fuentes de agua y sobre los seres vivos.

El AT7 también considera la dimensión educativa, tanto desde la perspectiva de elaborar críticas de las formas establecidas de conocimiento que contribuyen a reproducir las culturas, tradiciones y prácticas dominantes con relación al agua, como en la elaboración y difusión de contenidos y técnicas educativas orientadas a revertir las condiciones de vulnerabilidad e indefensión que afectan a las poblaciones humanas en relación con el agua, tanto en lo que toca a las desigualdades e injusticias en el acceso al agua y a los servicios relacionados y necesarios para la vida digna, como en lo que se refiere a la protección contra las amenazas y peligros derivados de los fenómenos climáticos y de los propios efectos de la Política y las formas de gestión del agua dominantes, que son responsables por los recurrentes desastres socioecológicos que afectan a los ecosistemas y a la misma preservación de la vida en el planeta.

Debido a su amplio enfoque, el AT7 tiene vínculos importantes con otras [Áreas Temáticas](#). Por esa razón, algunos de los artículos de este número también contribuyen a temas cubiertos por el [AT2 - Agua y Megaproyectos](#) y el [AT-6 Cuencas, Territorios y Espacios Hidrosociales](#) de la Red.

El número contiene cuatro trabajos, que presentan experiencias de Argentina y Brasil. El Artículo 1, a cargo de Carolina Mori, Cecilia Reeves y Laura Prol es un ensayo fotográfico que documenta los impactos que tiene la Hidrovía Paraguay-Paraná, incluyendo la zona de puertos de exportación agrícola y sus infraestructuras vinculadas, localizados en el

Río Paraná Inferior, sobre el medio ambiente ribereño y sobre las poblaciones locales en Argentina.

En el Artículo 2, Gisela Ariana Rausch también adoptó el formato de ensayo fotográfico, en este caso haciendo uso de un archivo histórico conservado por una Organización no Gubernamental (ONG), para examinar los conflictos socioambientales que condujeron a la cancelación del Mega Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina. El conflicto se extendió durante buena parte de la década de 1990, y es un ejemplo de organización exitosa agrupando movimientos sociales, comunidades locales, ONGs locales e internacionales, junto con académicos y actores políticos comprometidos en la lucha contra la construcción de megaproyectos relacionados con el agua que tienen impactos ambientales y sociales de gran magnitud.

El Artículo 3, de Florencia Ruiz Ferretti, presenta un informe detallado de la elaboración investigativa de un proyecto educativo dedicado a niñas y niños de comunidades habitantes de los humedales isleños del Río Paraná Inferior, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, Argentina, un área que sufre las consecuencias negativas extremas de impactos socioecológicos causados por agronegocios de gran escala y Megaproyectos como la Hidrovía Paraguay-Paraná. La autora lideró un equipo de especialistas quienes desarrollaron un radioteatro para niñas y niños y sus familias, con el objetivo de promover el conocimiento sobre las características particulares de los humedales isleños de la región.

El número se completa con un trabajo de Vinícius Perez Dictoro, Frederico Yuri Hanai, y André Monteiro Costa, quienes elaboraron una Nota Informativa que explora la performance de una plataforma virtual desarrollada como un instrumento de comunicación dedicado a las culturas, tradiciones y características de las poblaciones que habitan la Cuenca del Río Sao Francisco en Brasil, una región seriamente afectada por los impactos de actividades extractivistas y la construcción de megaproyectos, notoriamente el Transvase del Río Sao Francisco.

Los cuatro trabajos que componen esta colección reflejan aspectos importantes del trabajo realizado en nuestra AT7, explorando la integración del trabajo académico con lenguajes alternativos, incluyendo expresiones artísticas, medios audiovisuales de comunicación, los sonidos de ambientes naturales, y las voces de comunidades originarias, entre otros.

Presentamos este número con agrado y les deseamos una lectura placentera y fructífera.

José Esteban Castro

Editor

Newcastle upon Tyne, marzo de 2022

Artículo 2

“Un río que nació para correr no lo deben detener...”¹ Contestación social y organizaciones ecologistas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina, ante la construcción de la Represa Paraná Medio (1996-1997)

*Gisela Ariana Rausch*², National Scientific and Technical Research Council (CONICET),
National University of Rosario (UNR), Rosario, Santa Fe, Argentina.

Abstract

This article addresses the struggle against the construction of the Middle Parana River Hydroelectric Project that took place during the 1990s in the provinces of Santa Fe and Entre Ríos, Argentina. The paper adopts the format of a photographic essay, but, given the fragmentary nature of the photo archive, the narrative of this historical event is developed by complementing the photographic record with other materials, including cultural productions of that period such as songs, poetry, pamphlets and banners used in the mobilizations against the megaproject, consultation with leading actors who participated in the struggle, and research results from previous academic work.

The objective is providing a view of the struggle for a “dam-free Paraná river”, as the process is known, that incorporates additional information that makes it possible to revisit this historical process allowing space for alternative sensibilities in approaching it.

Keywords: Middle Parana River Hydroelectric Project; Parana River; environmental conflicts; dams; hydroenergy; megaprojects; photographic essay.

Received: June 2021

Accepted: November 2021

¹ Fragmento de la canción de Orlando Vera Cruz, “Paraná entero” (1997), en el disco homónimo.

² E-Mail: gsrsch@gmail.com.

Resumen

Este artículo aborda el proceso de lucha contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio, que tuvo lugar durante la década de 1990 en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. El trabajo utiliza el formato de un ensayo fotográfico, pero, debido al carácter fragmentado del registro de fotografías, el relato del hecho histórico fue construido complementando la información con producciones culturales del momento, incluyendo canciones, poesías, panfletos y otros materiales utilizados en las ovilizaciones, consultas a participantes que tuvieron un papel central en la contienda y con datos provenientes de investigaciones académicas previas.

El objetivo ha sido propiciar una mirada al proceso de lucha por el "Paraná libre de represas", como se lo conoce, que incorpore información adicional y que posibilite una relectura del hecho histórico a partir de otras sensibilidades.

Palabras clave: Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio; Río Paraná; conflictos ambientales; represas; energía hidráulica; megaproyectos; ensayo fotográfico.

Recibido: junio de 2021

Aceptado: noviembre de 2021

Introducción

En la primera mitad de la década de 1990 se produjeron dos acontecimientos pioneros en la historia de la construcción de mega proyectos hidroeléctricos en Argentina. En ese período, diferentes sectores sociales incluyendo Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) ecologistas convergieron en acciones de oposición a la construcción de dos grandes represas hidroeléctricas sobre el Río Paraná: Corpus Christi, en la Provincia de Misiones, un proyecto binacional entre Argentina y Paraguay, y el Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio (PHPM) entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. En el caso del Proyecto Corpus, un referéndum realizado en 1994 en la Provincia de Misiones rechazó la construcción de la megaobra; en el caso del PHPM, entre 1996 y 1997, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos un conjunto heterogéneo de la población encabezado por algunas ONGs inició una serie de actividades para oponerse a su construcción, finalmente logrando su objetivo. Muy pocos son los casos en el mundo en que la construcción de una gran represa haya sido suspendida por la oposición social (Mc Cully, 2004), y, sin duda, estos dos casos fueron los primeros en la historia de Argentina.

El proyecto de construir una Represa hidroeléctrica en el Río Paraná Medio tenía una larga historia, ya que la idea, que había formado parte de la estrategia desarrollista, energética y geopolítica de diferentes gobiernos nacionales en la segunda mitad del Siglo XX, había sido demorada por décadas. La Dictadura Militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 retomó el proyecto, pero condiciones de diversos órdenes impidieron su concreción en aquel período³. Sin embargo, tras el retorno de gobiernos electos democráticamente en 1983, el PHPM volvió a formar parte de las discusiones e intenciones oficiales, especialmente desde 1996.

Este nuevo intento en 1996 por retomar el proyecto de construir la gran represa prevista en el Río Paraná Medio se daba en condiciones históricas totalmente diferentes a las anteriores. Argentina ya estaba en su segundo período presidencial desde el fin de la Dictadura, tras la elección del Presidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) quien se encontraba en pleno proceso de implementación de políticas neoliberales y de reforma del Estado, lo cual implicaba una serie de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que básicamente consistían en ajuste fiscal, privatización de empresas estatales, apertura del país a capitales multinacionales y desregulación laboral. Asimismo, el impulso dado al Mercado Común del Sur (Mercosur)⁴ desde 1991 propiciaba y exigía al mismo tiempo la materialización de las anheladas relaciones comerciales entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en obras de infraestructura. En este contexto, la Hidrovía Paraguay-Paraná se presentaba como el proyecto que consolidaba el eje central de dichas relaciones, mientras que el PHPM funcionaría como usina hidroeléctrica para el “desarrollo” económico de la región.

La revitalización del proyecto implicaba algunas diferencias con el de la década de 1970: mientras que el emprendimiento anterior había sido desarrollado como una obra

3 Sobre el Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio (PHPM) durante la dictadura militar argentina (1976-1983), ver: Rausch (2019).

4 Acuerdo de libre comercio originalmente creado entre Brasil, Argentina, Paraguay, y Uruguay (a partir de 1996, Bolivia ingresó como Miembro Asociado y en 2015 ingresó como miembro pleno).

del Estado nacional, a cargo de la entonces empresa estatal de Agua y Energía Eléctrica (AyE), la nueva versión del mismo era una iniciativa del consorcio norteamericano Energy Developers International (EDI). Este consorcio había adaptado el antiguo proyecto de AyE a sus intereses particulares y a las nuevas disponibilidades técnicas. El objetivo era proveer de tecnología propia (desarrollada durante la Guerra Fría) así como también del personal capacitado para la construcción de la obra, y usufructuar la misma durante 50 años a través de un contrato de concesión con el Estado argentino⁵.

Concretamente, el proyecto consistía en el represamiento del Río Paraná a lo largo de 630 km entre la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, y la isla Chapetón, a la altura de Villa Urquiza, Provincia de Entre Ríos. Esta gran área, conocida como Paraná Medio está conformada por un complejo sistema de humedales especialmente rico en biodiversidad, donde se ubican distintas localidades ribereñas que tienen estrecha relación (económica y cultural) con el río.

Ante estas condiciones, la drástica transformación que sufriría el tramo medio del Río Paraná y los territorios ribereños, junto a la extranjerización de la construcción y del usufructo de la obra, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos comenzaron a sonar las alarmas, y lo que comenzó con un pequeño grupo de militantes ecologistas y miembros de ONGs, terminó en una amplia y diversa movilización social contra la construcción de la represa, que tuvo eco en varias ciudades y localidades de la región, e incluso en las esferas del ecologismo internacional⁶.

El artículo presenta un relato de la lucha por un "Paraná Medio libre de represas", como fue denominada por los militantes, utilizando una serie de fotografías y textos de carácter fragmentario, debido al estado de preservación de los registros. El cuerpo de fotografías muestra un relato parcial de las principales organizaciones ecologistas que formaron parte de la coalición anti-represa. Las fotografías y textos pertenecen al archivo histórico de la Fundación PROTEGER, organización partícipe en la contienda, y su contexto y contenidos fueron objeto de diálogo y consulta con el Director de la Fundación, Jorge Cappato, para la elaboración de este trabajo.

El artículo no pretende presentar un examen exhaustivo del proceso, más bien, el objetivo es proponer una mirada al hecho histórico que incorpore un cuerpo de datos y conocimiento adicionales, desde una mirada que invita a dialogar con el proceso a partir de intervenciones textuales. La serie fotográfica que hemos utilizado ha sido complementada con algunas producciones culturales surgidas durante el proceso de lucha, como poesías y canciones de autores regionales.

5 El contrato disponía el usufructo durante 50 años de las obras principales y 30 años para las complementarias (vías navegables, autopistas, puentes, puertos) (EDI, 1996:3).

6 Militantes ambientalistas reconocidos internacionalmente, como Glenn Switkes y Patrick Mc Cully (International Rivers Network -IRN) se vincularon a esta lucha a través de algunas ONGs participantes.

“Ríos vivos Sí, represa No”

“¿Dónde está el Paraná
con toda su hermosura?
Está bajo este lago
hecho en plena llanura
inmenso y tristón
detrás de un murallón.” (Vera Cruz, 1997).

Fotografía N°1. Valle de inundación del tramo medio del Río Paraná, entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina, a la altura del Aeropuerto de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe. Vista aérea (1996), Autor: Jorge Cappato.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Visto desde su límite Sur, El Río Paraná Medio se extiende aproximadamente desde la localidad de Coronda, Provincia de Santa Fe y la ciudad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, hasta su confluencia con el Río Paraguay, que vuelca sus aguas en el Río Paraná, unos 50 kilómetros al norte de las ciudades de Resistencia, Provincia de Chaco, y Corrientes, Provincia de Corrientes, dando forma a un complejo sistema de humedales fluviales de entre 30 y 50 km de ancho, lo que constituye una llanura aluvial de más de tres millones de km² perteneciente a la Cuenca del Río de la Plata. El sistema hídrico-biológico del Río Paraná Medio recibe agua y alberga especies provenientes del sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina.

Fotografía N° 2. Vista del sistema de humedales fluviales asociados al brazo principal del Río Paraná (que se puede ver como fondo de la toma fotográfica). Autor: Jorge Cappato.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

En el año 1981, cuando el PHPM era promovido por el gobierno de la Dictadura Militar, la Gerencia Paraná Medio, que era la dependencia creada para implementar el proyecto, contrató al ecólogo catalán Ramón Margalef para que realizara un informe sobre la incidencia de la obra hidroeléctrica en la ecología de la región (Margalef, 1981). Margalef destacó entonces la extraordinaria productividad biológica de este ecosistema y

mencionó entre sus funciones la capacidad filtrante del mismo, que resulta en la altísima calidad del agua, considerada en su momento una de las mejores del mundo, y fuente de abastecimiento de los pueblos y ciudades del principal cordón poblacional-industrial de Argentina, ubicado en las zonas costeras del sistema fluvial del Río Paraná. Margalef también señaló la importancia del ecosistema para la mitigación de inundaciones y sequías, la regulación del clima y la gran productividad pesquera. Debido a la concepción de la represa que se estaba proyectando, gran parte de esta llanura iba a quedar inundada en forma permanente. Esto suponía un colosal impacto negativo sobre todo el ecosistema y las poblaciones ribereñas (Mapa N° 1).

Mapa N° 1. Embalse del Proyecto Paraná Medio.

Fuente: Agua y Energía Eléctrica (AyE), 1982.

La represa del PHPM de la década de 1990 no tuvo el nivel de desarrollo que había tenido el proyecto confeccionado en la década de 1970, pero sí tuvo gran difusión pública como siendo la pieza clave en la "revolución productiva" que promovía el gobierno nacional de la época. La ubicación geográfica de la represa coincidía con la del proyecto previo, aunque los proyectos asociados a la represa se orientaban principalmente al desarrollo de la agricultura de gran escala y la ganadería industrial (ambas actividades se encontraban en pleno impulso por ese entonces).

En ese contexto, el 19 de marzo de 1996 el Presidente Carlos Saúl Menem se reunió con los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes para anunciar el "renacimiento" oficial del PHPM. Dos días después del anuncio, el diario santafesino El Litoral publicó un artículo titulado "Paraná Medio: otra vez y con las mismas dudas" (Imagen N° 1).

Imagen N° 1. Titular del diario El Litoral de Santa Fe, 21 de marzo de 1996.

Fuente: El Litoral (1996).

El artículo periodístico de El Litoral expresó claramente la desconfianza que despertaba la iniciativa en las regiones afectadas por el proyecto:

La desaparición de cientos de islas y de una extensa franja de campos costeros a causa del gigantesco lago que habría de formarse y de la presa lateral que lo contendría en la orilla baja santafesina, abre numerosos interrogantes [...] pero cuidado con los cantos de sirenas, que las necesidades y urgencias de hoy no nos tapen el bosque de indeseadas consecuencias futuras (El Litoral, 1996).

Pocos días después, el 26 de marzo de 1996, el Presidente Menem declaró "de interés" la propuesta del consorcio norteamericano, por medio del Decreto N° 292 (PEN, 1996).

Desde la sociedad civil, la respuesta no se hizo esperar: la Asociación de Entidades Ambientales de la Cuenca del Paraná (AEA), creada tras el anuncio del "renacimiento" del PHPM, organizó una conferencia sobre los impactos negativos de las grandes

represas de llanura, que tuvo lugar en la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos. A partir de ese evento organizado por la AEA, comenzó una secuencia de acciones "antirepresa", que se desplegó a lo largo de 1996 y 1997, y tuvo principalmente dos frentes: por un lado, el activismo que consistía en solicitar información sobre el proyecto a los organismos oficiales, diversas actividades educativas para informar a las poblaciones afectadas, demostraciones, conferencias, distribución de volantes (Figuras N° 1 y N° 2), cartas a funcionarios públicos y publicaciones en diversos medios; y, por el otro, acciones legales para frenar el curso de la obra. Estas últimas, consistieron en presentar recursos de amparo, una presentación ante la Defensoría del Pueblo de Entre Ríos, entre otras actividades.

Figura N°1. Primer volante de la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Río Paraná (AEA).

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

ONGs, militantes y agrupaciones ecologistas de la región se reunían en la ciudad

⁷ El recorrido realizado por la AEA en Entre Ríos puede verse en: Arach (1999); sobre algunos aspectos de la lucha en Santa Fe, ver : Rausch (2018).

de Paraná, provincia de Entre Ríos, con la finalidad de iniciar acciones contra la construcción de la megaobra. En Entre Ríos, a la iniciativa de la AEA se le fueron sumando otras agrupaciones y posteriormente, se agregaron educadores, académicos locales, especialistas, miembros y directivos de diversas instituciones de la provincia. En la vecina Provincia de Santa Fe, las ONGs estaban agrupadas en el Consejo Provincial de ONGs, que además convocaba a pequeñas agrupaciones locales de poblaciones ubicadas sobre la ribera del Río Paraná, mayormente compuestas de estudiantes, jóvenes, educadores y religiosos. Estas alianzas en ambas provincias conformaron un grupo heterogéneo que pasó a actuar como una amplia coalición opositora al PHPM durante el período 1996-1997.

“Un río que nació para correr
no lo deben detener.
no lo deben detener.
Si se afina en una senda
si la montaña lo apresa
puede hacerse una represa
Pero donde el llano talla
no debe hacerse una muralla.”
(Vera Cruz, 1997)

Las acciones de contestación en la Provincia de Santa Fe se desplegaron desde la ciudad homónima (capital de la provincia) hasta Reconquista, pasando por Santa Rosa de Calchines, Helvecia, San Javier, Alejandra y Romang, entre otras pequeñas y medianas poblaciones ribereñas. Se sumaron muy diversos sectores sociales, desde pescadores y artesanos costeros hasta educadores, productores agrícolas y pequeños y medianos empresarios. Entre las ONGs que encabezaron la campaña en dicha ciudad se destacó el Centro de Protección a la Naturaleza (CProNAT). Creado en la década de 1970. Este centro fue una de las primeras ONGs ambientalistas modernas de Argentina, y continúa vigente hasta el momento de escribirse este trabajo.

En ese contexto, en 1996 se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una demostración con embarcaciones en la Laguna Setúbal, frente a la costanera sobre el Río Paraná (Fotografía N° 3). En esta ciudad, al igual que en Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, la oposición a la represa generó un importante movimiento social.

Fotografía N° 3. Demostración con embarcaciones en Laguna Setúbal, ciudad de Santa Fe, 1996.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Conjuntamente, las movilizaciones tuvieron lugar en las poblaciones y márgenes del río (Fotografías N° 4 y N° 5). La presencia de familias con sus niños y jóvenes fue otro de los rasgos distintivos de las movilizaciones.

Fotografía N° 4. Demostración en la costanera de la ciudad de Santa Fe, 1996.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Fotografía N° 5. Demostración en San Javier, Provincia de Santa Fe, 1996.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Además de movilizaciones y acciones legales, las actividades incluyeron eventos de concientización y difusión sobre los motivos de la oposición al Proyecto (Fotografía N° 6).

Fotografía N° 6. Panel informativo en la ciudad de Santa Fe, 1997.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

La Fotografía N° 6 corresponde a un Panel informativo sobre los impactos ecológicos, económicos y sociales del proyecto de represa Paraná Medio. De derecha a izquierda en la fotografía: Jorge Cappato, Fundación PROTEGER ; Paulina Riera (con el micrófono), de la Asociación Defensa del Ciudadano (ADECI), Santa Fe; Héctor Pertovt, Presidente del Centro de Protección a la Naturaleza; Héctor Dalmau, Diputado Nacional por la Provincia de Misiones; y Antonio Riestra (quien luego sería electo Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe).

La década de 1990 tuvo a las ONGs y al ambientalismo en un lugar privilegiado, favorecido por la difusión de la perspectiva ecologista en América Latina a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Eco 92) realizada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, y del flujo de capitales internacionales que financiaban las campañas de las ONGs. En ese contexto, en 1997 en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, tuvo lugar la VI Conferencia sobre Desarrollo Sustentable y Aspectos Transfronterizos en la Región del MERCOSUR "Aguas y Suelos para el 3er Milenio" (ECOSUR 97), dedicada a tratar aspectos técnicos de la polémica desatada alrededor del Proyecto Paraná Medio (Fotografías N° 7-9).

Fotografía N° 7. VI Conferencia sobre Desarrollo Sustentable y Aspectos Transfronterizos en la Región del MERCOSUR "Aguas y Suelos para el 3er Milenio" ECOSUR 97), Paraná, Entre Ríos, 1997.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Nota: Entre quienes sostienen el cartel, de izquierda a derecha: Elba Stancich (Taller Ecologista, Rosario, Argentina); Víctor Rodríguez (Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, Argentina); Jorge Cappato (Fundación Proteger, Argentina) y Oscar Rivas (Sobrevivencia – Amigos de la Tierra, Paraguay). Segunda fila, derecha a izquierda, Ecio Bertellotti (Concejal, ciudad de Paraná), Argentina; Jorge Rulli (Buenos Aires, Argentina) y Mauricio Galinkin (Fundación Cebrac, Brasilia, Brasil). Sentados, grupos de estudiantes. Las escuelas jugaron un rol muy importante en el trabajo de difusión de los impactos ecológicos, económicos y sociales negativos que hubiese aparejado la represa en caso de ser construida.

Fotografía N° 8. Panel de discusión. VI Conferencia sobre Desarrollo Sustentable y Aspectos Transfronterizos en la Región del MERCOSUR “Aguas y Suelos para el 3er Milenio” ECOSUR 97), Paraná, Entre Ríos, 1997.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Nota: Panel de especialistas y ciudadanos en el Teatro “3 de Febrero”, ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. De pie con el micrófono, Jorge Cappato (Fundación Proteger, Provincia de Santa Fe). A la derecha, sentado (camisa roja) Anacleto Llosa (†), uno de los principales voceros de la AEA de la Cuenca del Río de la Plata.

Fotografía N° 9. Panel de discusión. VI Conferencia sobre Desarrollo Sustentable y Aspectos Transfronterizos en la Región del MERCOSUR “Aguas y Suelos para el 3er Milenio” ECOSUR 97), Paraná, Entre Ríos, 1997.

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Nota: Panel de especialistas y ciudadanos en el Teatro “3 de Febrero”, ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina. De izquierda a derecha en la fotografía: Jorge Daneri (abogado ambientalista), con el micrófono; Juan de Dios Muñoz (†) (biólogo, ambientalista); Jorge Cappato (Fundación Proteger); Víctor Rodríguez (Secretario de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, Argentina); Héctor Dalmau, (Diputado Nacional por la Provincia de Misiones, Argentina); Ecio Bertellotti (†) Concejal, ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina; Estela Mendez Castells (abogada, quien sería posteriormente Camarista Civil y Comercial, Provincia de Entre Ríos, Argentina).

Un aspecto destacado de la campaña de oposición al proyecto de represa fue la permanente coordinación entre referentes ambientales de las dos principales provincias involucradas y afectadas por el PHPM, Entre Ríos y Santa Fe, y el involucramiento de destacadas personalidades de la ciencia, la política y el derecho (Fotografías N° 10-11).

Fotografía N° 10. Uno de los Encuentros de Jóvenes por la Ecología (1996).

Fuente : Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

La Fotografía N° 10 registra uno de los Encuentros de Jóvenes por la Ecología, que convocaron a más de veinte mil estudiantes de Escuelas secundarias de casi cien poblaciones de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, organizados por Escuelas, Municipios y Consejos Municipales, en coordinación con la Fundación PROTEGER. Iniciada en 1992, con el impulso de la Cumbre de la Tierra (ECO'92) celebrada en Río de Janeiro, Brasil, esta serie de Encuentros asumió el tema del PHPM como un ítem importante de estos encuentros multitudinarios, en los que se congregaban jóvenes, docentes y autoridades de varias localidades de cada región. La serie de Encuentros se prolongó hasta 1998, coincidiendo con el fin de la campaña de oposición a la Represa Paraná Medio.

Fotografía N° 11. Demostración en la escalinata de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, en los primeros meses de 1997.

Fuente: Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

La Fotografía N° 11 registra una demostración de ciudadanos, concejales, legisladores y ONGs en la escalinata de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, en los primeros meses de 1997, meses culminantes de la campaña de oposición al proyecto Paraná Medio. Al centro de la fotografía se ven referentes de la campaña en la Provincia de Entre Ríos, Jorge Daneri y Daniel Verzeñassi (del Foro Ecologista de Paraná) y Ecio Bertellotti (†) Concejel de la ciudad de Paraná, ratificando el activo intercambio y cooperación constante que hubo entre ONGs de las principales provincias afectadas. "Desarrollo Sin Destrucción", fue uno de los lemas centrales de la oposición santafesina. Quienes promovían el Proyecto Paraná Medio consideraban que la coalición opositora intentaba frenar el desarrollo económico y social de la región.

"Un río que nació para correr
no lo deben detener
no lo deben detener
Los árboles y nidos
se mueren sumergidos
las aves sobrevuelan
un lago sin sentido
espejo artificial
del hombre irracional." (Vera Cruz, 1997)

Fotografía N° 12. Presentación de la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná (AEA) ante la Defensoría del Pueblo de Paraná, Provincia de Entre Ríos, febrero de 1997.

Fuente: Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

En la Provincia de Entre Ríos, la AEA llevó adelante distintas acciones por vía judicial: primero, realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de Paraná, en febrero de 1997 (Fotografía N° 12). También, un grupo de abogados ambientalistas elevó un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Paraná para declarar anticonstitucional el Decreto Nacional que consideraba “de interés público” la realización del proyecto.

En mayo de 1997 se obtuvo el fallo a favor en la Provincia de Entre Ríos y se elaboró un proyecto de ley provincial para prohibir el represamiento del Río Paraná en el dominio provincial.

El Proyecto de Ley, titulado “Por la libertad de los ríos”, fue aprobado y sancionado unánimemente por el Congreso Provincial de Entre Ríos, como Ley provincial N° 9092- “Ley Anti-Represas. Libertad de los Ríos Paraná y Uruguay” el 25 de noviembre de 1997. La Fotografía N° 13 fue tomada en la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, el día de la sanción de la Ley Anti-Represas. Se ve una pancarta con el lema de la campaña entrerriana: “Entre Ríos, Sí. Entre represas, No”.

Fotografía N°13. Miembros de organizaciones ecologistas de la región, Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, el día de la sanción de la Ley Anti-Represas 25 de noviembre de 1997.

Fuente: Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

Participan de la fotografía referentes de ONGs de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y un pescador que fue activo participante en la contienda realizando una travesía fluvial demostrativa contra el PHPM, navegando en una frágil canoa desde la Represa binacional Yacyretá (Argentina-Paraguay). Esta travesía se considera uno de los 'hitos' de la campaña (Video N° 1 y Portal N° 1).

Video N°1. La Lucha contra la Represa del Río Paraná Medio. El viaje en canoa de los pescadores Luis Romero y Raúl Rocco, entre la represa binacional (Argentina-Paraguay) de Yaciretá, Provincia de Corrientes, y la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina, 1996.

Para ver el video haga doble click en la fotografía.

Fuente: Una de dos TV (2013).

Nota: "Dos pescadores de la Cuenca del Río Paraná Medio, Luis Romero Y Raúl Rocco realizaron una gran hazaña; venir desde la represa de Yacyretá en Corrientes, hasta Paraná Entre Ríos a remo. Fue una protesta a través de una canoa viajera por el Paraná, dos hombres de la costa que en ese entonces, creían conveniente concientizar Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos contra los males de la Represa del Paraná Medio. Remando incansablemente pueblo por pueblo lograron cooperar con una lucha que terminó favorablemente para la ciudadanía parananense y de la región: impedir que se lleve adelante este ambicioso proyecto. La travesía duró 22 días" (Una de dos TV, 2013).

Portal N° 1. Acervo documental sobre el viaje en canoa de Luis Romero y Raúl Rocco

Para entrar al Portal haga doble click en la fotografía.

Una canoa y un poema

Fuente: Fundación CAUCE (2020).

La sanción de la Ley N° 9092/97 declaraba a la Provincia de Entre Ríos “libre de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay concordantes con las facultades dispuestas en los artículos 1°, 5°, 41° y 124° de la Constitución Nacional”. Con esta ley se suspendía el proyecto Paraná Medio en la medida que se prohibía la construcción del cierre Sur en el dominio entrerriano. En la Provincia de Santa Fe, a pesar del fuerte involucramiento de referentes políticos de prácticamente todos los partidos y de haberse tratado en varias comisiones legislativas, el proyecto de Ley Anti-Represas de la Provincia de Santa Fe –muy similar a la ley de Entre Ríos–, perdió estado parlamentario debido principalmente a la fuerte presión ejercida desde el Poder Ejecutivo provincial –alineado con el gobierno nacional y con los sectores privados que habían reflatado la propuesta del Proyecto hidroeléctrico en 1996.

Aunque después de la promulgación de la Ley Antirrepresas en Entre Ríos el proyecto de la Represa Paraná Medio entró en franca decadencia, el movimiento de oposición continuó varios meses más en las otras provincias afectadas: Santa Fe, Corrientes y Chaco (Fotografía N° 14). Simultáneamente, y en buena medida como resultado de la experiencia desarrollada entre 1996 y 1998 cobraron fuerza los procesos de concientización sobre la importancia ecosistémica, económica y social del Río Paraná y sus humedales, y las propuestas de conservación y uso sustentable, que crecerían con un gran auge y no pocos logros en la década siguiente.

Fotografía N° 14. Demostración realizada en la costanera de la ciudad de Corrientes, provincia homónima, para el cierre de una jornada nacional de dirigentes docentes y ONGs ambientalistas, inicios de 1998.

Fuente: Archivo Histórico de la Fundación PROTEGER.

“Se sumergen y se ahogan

flores y enredaderas

flora y fauna verdaderas

Se quedan sin hogar

los dueños del lugar...”

(Vera Cruz, 1997)

Conclusiones

Cuando voy con mi canoa acariciando el destino, siento que viene debajo del río bravío. Escucho un claro murmullo como si hablara conmigo; somos cómplices en eso, porque los dos lo sentimos. Porque ambos hemos sellado con sangre nuestros destinos.

Fragmento de poema de Raúl Rocco, el pescador santafesino que realizó junto con Luis Romero la travesía en canoa Yaciretá-Paraná (Rocco,1996).

Con este trabajo hemos querido mostrar algunos aspectos de la lucha que un sector de la población en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina llevaron adelante para evitar la construcción de la Represa Paraná Medio. Hemos construido el relato a partir de una serie de fotografías y textos que dan cuenta de las acciones y algunas de las estrategias desplegadas por la coalición de oposición al proyecto que culminaron en la sanción, en Entre Ríos, de la Ley Provincial "antirepresa" en 1997. Como mencionamos en el inicio, son muy escasas las veces en que un megaproyecto es suspendido por el rechazo social. Por lo general, las complejas tramas entre poder político, capitales internacionales y locales y grupos varios que funcionan corporativamente (lobbies de ingeniería, empresarios y sindicatos de los sectores de la construcción y de la energía, por ejemplo) ganan la partida (Goldsmith y Hildyard, 1992; Lins Ribeiro, 1994; Mc Cully, 2004). En el caso Paraná Medio, como se desarrolla en Rausch (2018), existieron condiciones específicas que posibilitaron la suspensión: un contexto de mayor información sobre los impactos de las grandes represas de llanura -comparado con décadas anteriores- y un momento de auge de las ONGs y su capacidad de acción a través de financiamiento internacional; desavenencias entre el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y el Presidente argentino, a partir de las cuales la lucha contra el emprendimiento hidroeléctrico se convirtió en un nuevo episodio de la lucha histórica entre el "federalismo" (representado por Entre Ríos y Santa Fe) y el "centralismo" de Buenos Aires, sede del Gobierno Nacional; la escasa legitimidad social que tenía la inversión extranjera en las localidades que iban a ser afectadas, teniendo en cuenta que durante las décadas precedentes dichos proyectos en general se habían desarrollado con financiación del Banco Mundial y con ejecución estatal; las alianzas de algunos participantes en la contienda con ONGs ambientalistas de escala internacional, que visibilizaron el reclamo y ejercieron presiones de mayor calibre; la Reforma de la Constitución argentina, que había tenido lugar en 1994 y había aportado una serie de artículos orientados a la preservación ambiental; y por último, el dominio provincial de los recursos naturales (establecido por la Reforma) que habilitó la prohibición del represamiento en el tramo entrerriano, imposibilitando la concreción de la obra.

Otra cuestión destacable y, quizás lo que le dio mayor fortaleza a la lucha, fue la heterogeneidad de los grupos que participaron. En efecto, puede considerarse la lucha contra el PHPM en los términos de "coalición discursiva" que, como señala Hajer (1995), consiste en un conjunto diverso de actores locales que se congregan con un fin común, más allá de sus diferentes intereses e ideologías. Esto fue especialmente relevante en la coalición contra la represa del Paraná Medio, dada la convergencia de distintos actores locales con mayor o menor grado de sensibilidad ecológica y social,

pertenecientes a distintas ciudades y localidades que en algún aspecto consideraban que serían afectados por la megaobra.

Finalmente, como hemos expuesto en Rausch (2018), puede aseverarse que, por las características heterogénea y multiescalar⁸ de esta coalición, el conflicto suscitado puede considerarse un caso de transición entre las luchas ambientalistas más tradicionales del siglo XX y el llamado “giro ecoterritorial” en los movimientos sociales de América Latina del siglo XXI (Svampa, 2011 y 2012). El conflicto constituyó una de las primeras manifestaciones, en Argentina, de resistencia social en defensa del territorio por cuestiones ambientales. La coalición antirepresa llevó adelante un *modus operandi* innovador para la época. Hasta ese momento, las organizaciones ambientalistas no habían actuado en conjunto con los sectores sociales locales. Asimismo, la construcción discursiva que promovieron, crítica del modelo desarrollista y productivista tradicional, estaba prefigurando, por un lado, los movimientos ecoterritoriales contra los extractivismos del siglo XXI y, por el otro, nuevas sensibilidades con relación a la “naturaleza”, por fuera del pragmatismo de mercado que impregnaría el neoliberalismo en pleno desarrollo durante ese período.

⁸ Ya que la lucha se llevó adelante “en red”, conectando organizaciones y actores en los niveles regional, nacional e internacional.

Referencias

Arach, Omar (1999) La lucha sobre un río. Un análisis de la oposición a la represa del Paraná Medio (Entre Ríos 1996-1997). Tesis de Maestría en Antropología. Universidad Nacional de Misiones (inédita).

Goldsmith, Edward y Hildyard, Nicholas (1992) "La política de la construcción de represas". Alteridades, 2 (4); p. 119-133.

Hajer, Michael (1995) The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process. Oxford: Oxford University Press.

Lins Ribeiro, Gustavo (1994) Transnational Capitalism and Hydropolitics in Argentina: The Yacyretá High Dam. Florida, USA: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Mc Cully, Patrick (2004) Ríos Silenciados. Ecología y política de las grandes represas. Santa Fe: PROTEGER.

Rausch, Gisela (2018) "Proyectos hidráulicos, ambientalismos y re-escalamiento territorial: la disputa en torno a la construcción del Proyecto Paraná Medio en el proceso de neoliberalización argentina 1995-1997". Revista Norte Grande N°69. p. 169-190.

Rausch, Gisela (2018) "Relatos globales y tensiones locales: territorialidades materiales y discursivas durante el conflicto socioambiental por el proyecto Paraná Medio (Argentina, 1990)". Revista de Estudios Sociales, N°65, p. 86-98.

Rausch, Gisela (2019) "Planificación urbana e infraestructura en tiempos violentos: la ciudad de Santa Fe (Argentina) durante la última dictadura militar". Folia Histórica del Nordeste, N°36; p. 27-50.

Svampa, Maristella (2011) "Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro ecoterritorial". En Alimonda, Héctor (Ed.). La colonización de la naturaleza. Ecología Política y minería en América Latina. Buenos Aires: CLACSO; p. 159-192.

Svampa, Maristella (2012) "Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?" En Grupo Permanente De Trabajo Sobre Alternativas Al Desarrollo. Más allá del Desarrollo. Buenos Aires: América Libre, p. 185-218.

Material de archivo

AyE- Agua y Energía Eléctrica (1978) Archivo planimétrico del Proyecto Paraná Medio. Repositorio: Archivo General de la Provincia de Santa Fe

AyE- Agua y Energía Eléctrica (1982). Aprovechamiento Integral Paraná Medio. Santa Fe: AyE

Energy Developers International-EDI (1996) Proyecto de Desarrollo Económico Integral del Paraná Medio con beneficio directo para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Luisiana:EDI.

El Litoral (1996) "Paraná Medio: otra vez y con las mismas dudas". Santa Fe, 21 de marzo.

Fundación CAUCE (2020), "Una Canoa y un poema". Disponible en: <https://cauceecologico.org/?p=2322>.

Consultado en mayo de 2020.

Margalef, Ramón (1981) El proyecto Paraná Medio y su incidencia sobre la ecología regional. Copia mecanografiada del original, Santa Fe: Archivo Fundación PROTEGER.

Rocco, Raúl (1996). "Orgullo de pescador". Poema.

Vera Cruz, Orlando (1997) "Paraná Entero". En Paraná Entero [disco compacto]. Santa Fe: EMI 100. Letra completa disponible en: <http://www.orlandoveracruz.com.ar/letra.php?idcancion=49>. Consultado el 16 de julio de 2020.

PEN-Poder Ejecutivo Nacional Buenos Aires, Argentina, Decreto N° 292 del 26 de marzo de 1996: Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-292-1996-35566>. Consultado en mayo de 2020.

Una de dos TV (2013), "Luis Cosita Romero: "lucha contra la Represa del Paraná Medio". Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GwxxHZzWxBA>.

Consultado en mayo de 2020.

WATERLATGOBACIT